

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ МУЛКИДАН ОПЕРАТИВ БОШҚАРУВ ХУҚУҚИ АСОСИДА ФОЙДАЛАНИШ

Б.А.Артиков

ИИБ Академияси фуқаролик ҳуқуқи фанлари
кафедраси катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8059902>

Аннотация. Мақолада ички ишлар органлари мулкни оператив бошқариш масалаларининг назарий ва амалий жиҳатлари таҳлил қилинган. Шунингдек ички ишлар органларида мулк ҳуқуқи вужудга келишининг асослари ва уни бошқаришга оид фикрлар берилган.

Таянч сўзлар. ички ишлар органлари, давлат мулки, мулкни оператив бошқариш ҳуқуқи, моддий-техник таъминот.

Аннотация. В статье анализируются практические и теоритические особенности задач оперативного управления собственностью органов внутренних дел. А также, даны рассуждения о появления прав на собственность и ее оперативное управление в органах внутренних дел.

Ключевые слова: понятие государственной собственности, право оперативного управления, особенности права оперативного управления собственностью органов внутренних дел, материально-техническое обеспечение.

Annotation. The article analyzes the features of the operational management of the property of internal affairs bodies.

Key words. Concept of state ownership, operational control law, peculiarities of the right of operational management of property of internal affairs bodies, financial-technical ensuring.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев таъкидлаб ўтганидек, «Бугунги кунда мамлакатимизда юритилаётган давлат сиёсатининг асл моҳияти ва пировард мақсади – халқимизнинг дарду ташвишлари, ҳаётини муаммо ва эҳтиёжларидан доимо хабардор бўлиб, унинг моддий фаровонлигини ошириш, муносиб турмуш даражаси ва сифатини таъминлаш, тинч ҳаётини ҳимоя қилишдир»¹.

Иқтисодий ислохотларни амалга ошириш, давлат органлари, хусусан ички ишлар органлари мулкни оператив бошқариш масалаларни ҳал

¹ Мирзиёев Ш. М. Инсон манфаатларини таъминлаш учун аввало унинг ҳуқуқ ва эркинликлари ишончли ҳимоя қилинмоғи зарур//Миллий тараққиёт йўлимизми қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. – Тошкент, 2017. – Б.312.

қилишишини тақозо этади. Зеро, мамлакатимизнинг ижтимоий-сиёсий, иқтисодий ҳаётида юз берган барча ўзгаришларда, юксалишларда ички ишлар органлари ходимларининг ҳам ўзига хос ўрни ва сезиларли даражадаги ҳиссаси бор, албатта. Чунончи, ички ишлар органлари тизими бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилиш идоралари билан ҳамкорликда эл-юрт осойишталиги, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари ҳимоясини мустаҳкам тарзда таъминлаб келмоқда.

Шу боисдан Ўзбекистон Республикасининг Президенти Шавкат Мирзиёев томонидан ички ишлар органлари оператив бошқариш масалалари бўйича фаолиятини такомиллаштириш, ушбу соҳа ходимларининг ҳуқуқ ва ваколатларини таъминлаш, уларни ижтимоий ҳимоя қилиш, хизматларини моддий-техник ва маънавий жиҳатдан муносиб рағбатлантириш масаласига мунтазам равишда эътибор бериб келинмоқда.

Маълумки, ички ишлар органларининг фаолиятини ташкил этиш жараёнида маъмурий, тергов-процессуал, жиной жазони ижро этиш каби ҳуқуқий фаолият шакллари амалга оширилишини моддий-техник жиҳатдан таъминлашда алоҳида фаолият шакли сифатида — шартномавий фаолият ҳам муҳим ўринни эгаллайди.

Шу боисдан, ички ишлар органларининг мазкур фаолиятини умумий жиҳатдан тавсифлашдан олдин шартномалар билан ишлаш фаолиятига доир тушунчаларни ўрганиб чиқиш ва таҳлил қилиш мақсадга мувофиқдир.

Ўзбекистон Республкаси Фуқаролик кодексининг 181-моддасига кўра мулкдорнинг қарори билан унитар корхонага ёки муассасага бириктириб қўйилган мол-мулкни хўжалик усулида юритиш ҳуқуқи ёки оператив бошқариш ҳуқуқи ушбу корхона ёки муассасада унга мол-мулк топширилган пайдан бошлаб вужудга келади, Хўжалик юритишида ёки оператив бошқаришида бўлган мол-мулкдан фойдаланишдан олинган ҳосил, маҳсулот ва даромадлар, шунингдек унитар корхона ёки муассаса шартнома бўйича ёхуд бошқа асосларда вужудга келган мол-мулк ҳам ушбу Кодексда, бошқа қонун ҳужжатларида мулк ҳуқуқининг вужудга келиши учун белгилаб қўйилган тартибда корхона ёки муассасанинг хўжалик юритишига ёки оператив бошқаришига ўтади.

Маълумки, кўпгина юридик адабиётларда шартномалар билан ишлашни маълум бир органнинг (хўжалик юритувчи субъектнинг) фаолияти деб қаралган. Жумладан, россиялик ҳуқуқшунос олимлар

С.А.Хохлов, С.А. Завидов, О.А.Красавчиков “мулкни оператив боқариш – бу корхона, ишлаб чиқариш ташкилотлари ва халқ хўжалиги турли соҳаларининг шартномалар ва битимларнинг ижросига йўналтирилган ҳуқуқий фаолияти”, - деб таъриф берган.²

Фикримизча, мазкур таъриф ҳозирги замон талабларига жавоб бермайди. Чунки, “Ички ишлар органлари мулкни оператив бошқариш – бу хўжалик юритувчи ва мулкни оператив бошқарув субъектларнинг моддий ва маънавий эҳтиёжини қондириш мақсадида, фуқаролик-ҳуқуқий ва бошқа субъектлар билан шартнома тузиш ҳамда уларнинг ижросига қаратилган фаолиятдир”, — деб таъриф бериш мумкин.

Ушбу таърифда қуйидаги асосий белгилар ўз ифодасини топган:

— *биринчидан*, у ҳуқуқий тавсифга эга бўлиб, ҳуқуқий муносабатларнинг маълум йўналишини ўз ичига қамраб олади;

— *иккинчидан*, у ўз номи ва моҳияти билан хўжалик шартномалари билан бевосита боғлиқ;

Бундан ташқари, юридик шахслар кўп ҳолларда ўз таъсис ҳужжат (низом)ларига мос ҳолда фуқаролик ҳуқуқий шартномаларни тузадилар, яъни ўз ташаббуси билан юридик ҳаракатларни содир этадилар. Худди шундай, ички ишлар органлари фаолиятида тузилаётган ва ижро этилаётган ҳуқуқий актлардан бири — бу улар орасида тузилаётган фуқаролик-ҳуқуқий шартномалардир. Уларнинг қўлланилиши ҳуқуқий тусга эга бўлишини, яъни шартномавий ишларни амалга оширилишини назарда тутди.

Ички ишлар органлари мулкни оператив бошқариш ҳуқуқи муносабатлар соҳасини моддий-техник базасини такомиллаштириш, фаолиятни замонавий ахборот-коммуникация воситалари билан таъминлаш муҳим аҳамият касб этади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2017 йил 10 апрелдаги ПФ-5005-сонли фармонида ички ишлар органлари фаолиятидаги тизимли камчиликлардан бири янги ахборот-коммуникация технологияларини тизимга жорий этиш, ички ишлар

²Хохлов С. А. Договорная работа. – Свердловск. СЮИ. 1986. – С. 3.; Завидов Б. Д. Договорное право России. – М.: Лига Разум, 1998. — С. 96.; Красавчиков О. А. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, и функции. — Свердловск. СЮИ. 1980. – С. 8.

органларини замонавий воситалар ва асбоб-ускуналар билан жиҳозлаш даражаси қониқарсизлиги шу боисдан, ички ишлар органлари фаолиятининг моддий-техника таъминотини янада яхшилаш, ходимларнинг самарали ишлаши учун муносиб шарт-шароитлар яратиш борасида устувор вазифалар белгилаб берилди ³.

Мамлакатимизнинг узоқ муддатга мўлжалланган ижтимоий-иқтисодий ривожланиш стратегик режаси ахборотлаштирилган жамият сари ҳаракат қилишга, уни шакллантириш учун шарт – шароитларни яратиш ва амалга оширишга йўналтирилган. Бундай стратегия Ўзбекистонни дунё иқтисодий ҳамжамиятига тенг ҳуқуқли ҳамкор сифатида интеграциялашувига имкон яратади.

Ахборотлаштиришнинг миллий тизимини шакллантириш, замонавий ахборот технологиялари, компьютер техникаси ва телекоммуникация воситаларининг жамият ҳаёти ва иқтисодиётининг барча жабҳаларига ялпи жорий этиш ва фойдаланиш, фуқароларнинг ахборотга бўлган ўсиб бораётган талабини тўлиқ қондириш, жаҳон ахборот ҳамжамиятига кириб бориш учун қулай шарт-шароитлар яратиш ва дунё ахборот ресурсларидан фойдаланишни янада яхшилаш ва такомиллаштириш мақсадида мамлакатимизда кенг кўламли ишлар олиб борилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ахборот технологиялари ва коммуникациялари соҳасини янада такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида”ги 2018 йил 19 февраль 5349-сонли Фармонида юқорида кўрсатиб ўтилган масалаларни ўз ичига қамраб олган аниқ вазифалар белгилаб берилди.

Мамлакатимизда замонавий ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш, электрон давлат хизматларини кўрсатишнинг яхлит тизимини яратиш, давлат органларининг аҳоли билан мулоқот қилишининг янги механизмларини жорий этиш юзасидан изчил иш олиб борилмоқда.

Такидлаб ўтиш жоизки, ахборот ва замонавий ахборот телекоммуникация технологиялари ютуқларидан жиноятчилар ҳам ўз қабиҳ ниятларини рўёбга чиқаришда фойдаланишмоқда. Ҳозирги кунда деярли барча жиноятлар бирон бир тизимда сақланяпган, узатилаётган ва ишлов берилаётган ахборотлардан фойдаланиш орқали амалга оширилади. Демак, ички ишлар органлари фаолиятида ахборот

3 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони. «Халқ сўзи» 2017 йил 8 февраль 28 (6722)-сон.

таъминоти ўта долзарб масалалардан бири бўлиб, жиноятчиликка қарши курашда етакчи ролни эгаллайди.

Шундай қилиб, мамлакатимизнинг устувор йўналишларига киритилган компьютер ва ахборот технологиялари, телекоммуникация, маълумотларни узатиш тармоқлари, Интернет хизматлардан фойдаланиш ривожланмоқда ва модернизациялашмоқда.

Меъёрий ҳужжатларда белгилаб берилган тадбирларни амалга оширилиши миллий ахборот тизимлари, ресурсларини яратишни, жамиятимиз ҳар бир аъзоси ҳаётига ва иқтисодиётга компьютер техникаси ва ахборот технологияларини оммавий жорий этилиши учун шароит яратишни, жаҳон бозорида мамлакатимиз иқтисодиётининг рақобатбардошлигини таъминлайди. Ушбу муҳим қарорларни қабул қилинишига жамият ва иқтисодиётни турли соҳаларида оператив ахборот алмашинувига, дунё ахборот захираларидан фойдаланишга бўлган талаб, таълим жараёнларини ва инсонларнинг кундалик ҳаётини компьютерлаштириш зарурати ҳамда ахборот ва маълумотлар базаларининг хавфсизлигини таъминланиш талаби асос бўлиб хизмат қилди.

Ахборот технологияларини ривожланиши кўпроқ интеллектуал, илмий муаммоларга йўналтирилган. Маълумотларни визуаллаш, тасвирларни қайта ишлаш, виртуал фазони яратиш инсонга мураккаб масалаларни ечишда образли муҳитга тушиш, қўйилган мақсадларга сифат жиҳатдан янги савияда яқинлашиш, бошқарув қарорларини тайёрлаш ва қабул қилишни енгиллаштириш каби имкониятларни яратади.

АҚШ, Россия, Ғарбий Европа ва Япония каби мамлакатларда ахборот технологияларини ривожланишининг замонавий ҳолати қуйидаги тенденциялар билан тавсифланади:

1) жамиятнинг амалда барча турдаги фаолиятига оид маълумотлардан иборат катта ҳажмга эга бўлган кўп миқдордаги маълумотлар банкининг мавжудлиги;

2) турли мақсадларни амалга оширишга мўлжалланган локал, кўпфункционал муаммога-йўналтирилган ахборот тизимларини яратиш.

Ўзбекистонда илмий, технологик ва бошқа, жумладан ҳуқуқий («Норма», «Право», «LexUz» ва бошқ. тизимлар) ахборотларга эга бўлган маълумотлар банки яратилган.

Бугунги кунда ички ишлар органлари фаолиятида илғор илмий-

техника воситалари ва ахборот-коммуникация технологияларининг қўлланилишини белгилловчи норматив-ҳужжатлар қабул қилиниб, бу йўналишга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2017 йил 18 апрелдаги ПҚ-2896-сонли қарорида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси самарадорлигини ошириш бўйича, хусусан, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасига замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг татбиқ этиш ва бу йўналишда профилактика инспекторининг билим даражаси ва касбий тайёргарлигини оширишнинг устувор вазифалар белгилаб берилди. Бу *биринчидан*, ходимлар билан оператив алоқа ўрнатилишини, *иккинчидан*, ҳудудлардаги криминоген вазиятлар ҳақидаги ахборотларни оперативликда олинишини, *учинчидан*, профилактик тадбирларни вақтида ташкил этишда, *тўртинчидан*, кўрсатма ва топшириқларни ўз вақтида етказиб беришда жуда катта имкониятлар яратиб беради.

Юқоридагиларни инобатга олиб, хулоса қилиб шуни такидлаб ўтиш лозимки, ички ишлар органларининг мулкни оператив бошқариш фаолиятида ахборот-коммуникация технологияларининг ва бошқа ўзларига бириктирилган мол-мулкдан оператив бошқарув ҳуқуқи асосида таъминлаш иш самарадорлигини оширишда муҳим рол ўйнайди.

Хулоса қилиб айтганда, ИИО мулкни оператив боқаришда фуқаролик-ҳуқуқий шартномалар “юридик шахс” мақомига эга бўлган турли хил мулк шаклидаги ташкилот, муассаса, корхона фаолиятида қўлланар экан, бинобарин, ички ишлар органлари ҳам ўз эҳтиёжларини, хусусан ўз фаолиятини моддий-техник таъминлаш мақсадида, турли хилдаги шартномаларни тузади. Мазкур шартномаларнинг ички ишлар органлари фаолиятида самарали қўлланилиши учун фикримизча, Ўзбекистон Республикаси ИИВ томонидан “Ички ишлар органларида мулкни оператив боқариш тўғрисида”ги идоровий норматив-ҳуқуқий ҳужжат ишлаб чиқилиши ва буйруқ тарзида эълон қилиниб амалиётга жорий этиш мақсадга мувофиқдир.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда, Ички ишлар органларининг ҳуқуқий фаолияти, ўз навбатида субъектив ҳуқуқ ва мажбуриятларни мужассамлаштирган индивидуал-ҳуқуқий ҳужжатлар мавжуд бўлган

хуқуқий тизимнинг бир қисми бўлиб ҳисобланади. Бу ҳолат эса уни алоҳида ўрганишни ва таҳлил этишни талаб қилади. Чунки, турли қонунлар, қонуности ҳужжатлар, ҳуқуқ нормалари, якка тартибда қабул қилинган кўрсатмалар ва ўзга ҳуқуқий муносабатлар ўз-ўзидан пайдо бўлиб қолмасдан, балки давлат ва нодавлат органлари, корхона ва ташкилотлар, жамоат ташкилотлари, фуқароларнинг муайян бир мақсадга йўналтирилган фаолияти натижасида уларни тартибга солиш заруратидан келиб чиқади. Айнан ҳуқуқий фаолият ҳуқуқий тартибга солишнинг механизмининг фаол элементларини ташкил этади ва уларни тартибга солинган ижтимоий муносабатларга қўшилишини таъминлаб беради.

